

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ

Преподаватель **Азизхон Акмалхон угли Оппокхонов**

АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КАФЕДРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13892282>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2024 yil

Ma'qullandi: 23-sentabr 2024 yil

Nashr qilindi: 30-sentabr 2024 yil

KEY WORDS

холодное оружие, методы, криминалистическая техника, идентификация, информация, оценка.

ABSTRACT

Криминалистическая экспертиза является важной частью судебного разбирательства, поскольку экспертное заключение по холодному оружию может иметь значительное влияние на ход и исход дела, особенно в уголовном процессе, связанном с применением ножей и других подобных предметов. Важным критерием является наличие специализированных знаний в области криминалистики и холодного оружия.

Одновременно с ростом отмечается и качественное видоизменение преступности. Все более значительное место в ее структуре занимает деятельность организованных преступных группировок, технически оснащенных, хорошо вооруженных. Усиление агрессивности преступников выражается в повышении уровня таких особо опасных преступлений, как бандитизм, убийства, разбойные нападения и другие преступления против личности. Государству и обществу противостоит мощная криминальная сила, бороться с которой можно лишь решительными правовыми мерами [2].

Профилактика преступлений, связанных с холодным оружием особенно актуальна в настоящее время, когда холодное оружие получило большое распространение за счет его свободной продажи в магазинах, коммерческих киосках, порой без соответствующего разрешения. Еще недавно все многообразие холодного оружия, предлагаемое западному покупателю можно было наблюдать только в зарубежных каталогах. Теперь ситуация изменилась. Особенно большой наплыв ножей на внутренний рынок происходит из Кореи, Китая, Гонконга. В основном эти ножи поступают без надлежащего сертификата и продаваясь в специализированных магазинах, между тем не отвечают требованиям, предъявляемым к холодному оружию. Другие случаи, когда ножи, являющиеся холодным оружием, продаются без разрешения и сертификата, влекут и для продавца, и для покупателя последствия, предусмотренные в УК [1]. В качестве оправдания, к которому прибегают такие продавцы и покупатели, наиболее часто называется неосведомленность о принадлежности ножа (другого устройства) к холодному оружию, что не освобождает от уголовной ответственности. Определить, является или нет данный предмет или устройство холодным оружием может лишь эксперт, имеющий право на производство экспертиз холодного оружия, то есть обладающий специальными познаниями. В современных условиях потребность в специальных познаниях эксперта по холодному

оружию не ограничивается только сферой расследования уголовных дел. Важной областью применения экспертных знаний являются и сертификационные испытания. Но во всех случаях криминалистического исследования холодного оружия решаются вопросы диагностического характера в целях определения относимости объекта к холодному оружию, установления его вида и типа. Экспертиза холодного оружия является одним из основных экспертных исследований, проводящихся в криминалистических подразделениях. Сегодня несмотря на некоторое снижение числа экспертиз холодного оружия, общее их количество все же значительно выше. Широкое использование возможностей экспертизы холодного оружия в раскрытии и предупреждении преступлений способствует повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. В этой связи возрастает необходимость постоянного внедрения в экспертную практику современных достижений науки и техники. Успешное проведение криминалистического исследования, его качественный уровень во многом зависит и от разработанности его теоретических, методологических основ, являющихся базой для практической деятельности. Именно поэтому все большее значение приобретают исследования актуальных проблем методики и организации проведения экспертизы холодного оружия. Экспертному исследованию холодного оружия посвящены труды многих ученых - специалистов по проблемам холодного оружия. Особое внимание заслуживают работы авторов стран бывшего СНГ Н.И.Емельянова, М.Г.Любарского, А.Н.Самончика, Д.П.Рассейкина, Ю.П.Голдованского, Х.М.Тахо-Годи, А.И.Устинова, Е.Н.Тихонова, В.М.Плескачевского, А.С.Подшибякина и других авторов, внесших значительный вклад в становление, развитие и совершенствование этого вида экспертизы [3]. В то же время, анализ специальной литературы и экспертной практики показывает, что в области криминалистической экспертизы холодного оружия существует немало неразрешенных научных проблем. Многие задачи далеки от решения либо вообще не освещены, некоторые важные вопросы остаются дискуссионными, недостаточно изучены различные аспекты, связанные с организацией экспертной деятельности. Это объясняется тем, что экспертному исследованию холодного оружия не уделялось должного внимания, поскольку среди криминалистов существовали различные мнения о необходимости его существования как самостоятельной отрасли криминалистической техники. Долгое время не было определено место этого вида исследования, его относили и к судебной баллистике, и к трасологии. Такое положение отразилось на построении теоретических основ криминалистической экспертизы холодного оружия, которое определялось как идентификационное исследование (групповая идентификация). Вне поля зрения ученых остались вопросы классификации диагностических признаков холодного оружия, выработки единых критериев их оценки. Изучение экспертной практики показало, что классификация холодного оружия нуждается в дополнении новыми видами холодного оружия, которые стали поступать на исследование в последние годы. Требования производства экспертиз холодного оружия на современном уровне, высокие темпы развития науки на базе использования новейшей техники и ее возможностей, позволили выявить, что некоторые разработки и рекомендации по методике проведения экспертизы холодного оружия устарели и нуждаются в совершенствовании. Назрела необходимость в программированном подходе к криминалистическому исследованию холодного оружия, алгоритмизации процесса производства этого исследования [4]. Внедрение в экспертную практику компьютерной техники привело к началу создания специализированных автоматических информационно-справочных систем. Для возможности их применения в экспертизе холодного оружия требуется разработка основ ее информационного обеспечения, проведение систематизации информационных источников и

формирование справочно-информационного фонда. Важность вышеизложенных проблем, необходимость рассмотрения путей решения спорных вопросов, возможность устранения имеющихся пробелов, препятствующих повышению качества криминалистической экспертизы холодного оружия, определили актуальность темы настоящей статьи. Объектом исследования является криминалистическая экспертиза холодного оружия, ее научные основы и практика производства. Важным условием установления принадлежности объекта к холодному оружию при производстве экспертизы, является использование необходимой справочной информации. Эта информация должна содержать сведения об известных образцах, типах, видах холодного оружия. Основной массив данных используется для успешного проведения этапа сравнительного исследования, когда выявленный комплекс диагностически значимых признаков объекта сопоставляется с соответствующими признаками образцов. При этом образцы холодного оружия выступают в качестве сравнительного материала. Обеспечение наиболее полной информацией по различному холодному оружию способствует повышению достоверности полученных в ходе исследования результатов и влияет на экспертные выводы. Активное использование информационных ресурсов способствует наибольшей объективности диагностической экспертизы холодного оружия [5].

В настоящее время источниками справочных сведений служат: специальная литература по различным отраслям знаний, изучающим холодное оружие (военная, военно-историческая, техническая, этнографическая), технические и технологические нормативы, регламентирующие его производство, каталоги музейных экспонатов, промышленных и кустарных выставок, торгово-промышленные информационные сборники и др. [6]. К перечисленным источникам можно добавить натурные коллекции образцов холодного оружия, имеющиеся в экспертно-криминалистических учреждениях и подразделениях, систематизированные справочные каталоги, картотеки, а также сборники информационных листов, содержащих данные о холодном оружии, прошедшем сертификационные криминалистические испытания в ЭКЦ. Как видно, источники справочной информации многочисленны. При пользовании содержащимися в них данными у экспертов возникают определенные трудности, связанные с развитием научно-технического прогресса, увеличением потоков информации, возрастанием потребностей экспертной практики, обусловленных повышением качества производства криминалистических экспертиз холодного оружия. В связи с многообразием и разбросанностью справочных данных по различным источникам порой невозможно отыскать нужные сведения. Поиск необходимой информации сопровождается большими затратами времени, в результате это сказывается на производительности труда экспертов, увеличении сроков производства экспертиз [7]. Как правило, в экспертной практике по исследованию холодного оружия происходит лишь накопление необходимой научной и справочной информации. Но для современного уровня этого недостаточно. Возникла необходимость в разработке более эффективных средств и методов собирания, систематизации и распределения справочно-информационных сведений. Формирование систематизированного справочно-информационного фонда по холодному оружию, является важной научной и практической задачей. Максимальное удобство процессов сбора, хранения, обработки и поиска информации направлены на обеспечение ее эффективного использования при производстве экспертизы. Применение компьютерной техники для облегчения и ускорения поиска информации - одно из актуальных направлений повышения уровня информационного обеспечения криминалистической экспертизы холодного оружия. Несмотря на значительную важность, данной проблеме не уделяется должного внимания, хотя, вопросы информационного обеспечения судебных экспертиз в той или иной степени освещены

в отечественной литературе (Л.Е.Ароцкер, Р.С.Белкин, В.Я.Колдин, А.А.Эйсман, Л.Г.Эджубов и др.) [8].

Сегодня в криминалистике формировалось новое научное направление - судебно-экспертная информатика, создаются научные основы информационной деятельности экспертов. Между тем, теоретические исследования в этой области по холодному оружию фактически отсутствуют. Известные справочные источники, содержащие информацию по образцам, типам, видам холодного оружия, в целом не систематизированы, не рассмотрены подходы к формированию справочно-информационного фонда, практического использования, организация функционирования и прочие вопросы [9].

Коллекции натуральных образцов холодного оружия. Эти источники сведений занимают особое место в системе, поскольку несут первичную информацию об образцах холодного оружия. Как совершенно справедливо отмечает В.М.Плескачевский, сопоставляя исследуемый объект с коллекционным справочным материалом, можно сравнить гораздо большее число их конструктивных признаков, чем используя текст или иллюстрации [10]. Формирование коллекции и ее хранение рациональнее осуществлять непосредственно в том экспертном подразделении, где производятся экспертизы по холодному оружию. Комплектование коллекции натуральных образцов должно в основном вестись из наиболее распространенных в экспертной практике типов и видов холодного оружия. Это объясняется тем, что собрать полную коллекцию всех разновидностей холодного оружия и их конструктивных вариантов - практически невозможно, тем более в низовых экспертных отделах. Такая работа может быть проведена только в централизованном порядке и в течении долгого времени [11].

Как правило, к холодному оружию относят предметы, специально изготовленные для нанесения травм во время нападения или защиты от человека и животного. Объекты хозяйственно-бытовой сферы применения объектами данного исследования не являются. Каждое холодное оружие обладает своими уникальными характеристиками, которые определяются во время экспертизы. Так, наши специалисты изучают параметры клинка, количество и изогнутость лезвия, форму, толщину, длину и конструкцию рукояти, материалы из которых были изготовлены различные части оружия, а также наличие специальных приспособлений, например, крюков. Условно всё холодное оружие можно разделить на 2 типа: клинковое и метательное. Основной боевой частью клинкового оружия, соответственно, выступает клинок или два клинка. Оно может обладать рукоятью, древком или специальным приспособлением для крепления к огнестрельному оружию. К клинковому оружию относится нож, тесак, кинжал, меч, сабля, ятаган, шашка, рапира и многое другое. Другой вид холодного оружия, метательный, обладает способностью наносить урон противнику на расстоянии. Примерами такого вида оружия выступают метательные ножи, топоры, сюрикены, дротики, рогатки и прочее.

В криминалистической литературе (В.М.Плескачевский, Е.Н.Тихонов и др.) преобладает точка зрения, согласно которой коллекции натуральных образцов рекомендуется составлять только из образцов заводского или кустарного изготовления, поскольку лишь они обладают необходимыми видовыми признаками. Экземпляры, изготовленные самодельным способом, не являются эталонами и не могут поэтому использоваться в качестве сравнительного материала при производстве экспертиз по холодному оружию [12]. Действительно, объекты самодельного способа отражают в себе признаки соответствующих образцов заводского производства. Причем стандартные признаки нередко искажаются, несколько видоизменяются, что связано с техническими условиями изготовления самодельных экземпляров, навыками и возможностями субъекта. Но в основной раздел коллекции, состоящей из стандартных образцов холодного оружия, выполненных заводским или кустарным способами,

можно включать образцы тех видов холодного оружия, которые изготавливаются преимущественно самодельным (иногда кустарным) способом (например, наладонники). Коллекция натуральных образцов холодного оружия, используемая для криминалистической экспертизы, будет неполной без включения в нее раздела криминального холодного оружия. Это оружие, как правило, выполнено не заводским способом, но его образцы необходимы для исследования подобных объектов. Также образцы несут в себе различную криминальную информацию: местность изготовления, место, характерный "почерк" изготовителя, личные клейма и тому подобные. Подобные сведения важны и для эксперта, проводящего исследование и для органов следствия и дознания. Помощь в определении относимости объекта экспертного исследования к холодному оружию может оказать раздел коллекции, составленный из предметов хозяйственно-бытового, производственного (различные инструменты), спортивного назначения, не являющихся холодным оружием, но сходных с ним по внешнему устройству. В коллекции натуральные образцы должны быть систематизированы по видам. На каждый из имеющихся в коллекции образцов, целесообразно заполнить карточку с указанием информационных сведений. Карточки сводятся в картотеку. Таким образом, у эксперта всегда имеется возможность не только сравнить объект исследования с образцом коллекции, но и иметь об этом образце все необходимые сведения, не проводя самому его измерения, описания, установление вида, назначения данного образца. Следует согласиться с мнением В.М.Плескачевского в том, что объекты коллекции должны иметь достоверные характеризующие его сведения (наименование, предприятие-изготовитель, время изготовления, источники этих сведений и тому подобных) [13]. Принцип достоверности информации является определяющим при составлении коллекции натуральных образцов холодного оружия. Без соблюдения этого принципа результаты всей экспертизы могут быть оспорены. В заключении эксперт обязан давать ссылку на источник справочной информации, используемой при сравнительном исследовании. Как мы уже отмечали этот источник должен быть достоверным. Для соблюдения этого требования создание и комплектование коллекции натуральных образцов холодного оружия необходимо проводить в строго установленном порядке. Порядок регламентируется ведомственными инструкциями и приказами. Все образцы коллекций в обязательном порядке регистрируются, ставятся на учет и проходят инвентаризацию. Одним из источников справочных сведений о холодном оружии являются клейма, маркировочные обозначения, товарные знаки. К сожалению, эти данные редко используются при производстве экспертизы по холодному оружию для сравнительного исследования. Не уделяется должного внимания и накоплению такой информации. Мы считаем, что создание каталогов клейм, товарных и иных маркировочных знаков для применения при сравнительном исследовании криминалистической экспертизы холодного оружия, является важным. В большинстве случаев, это позволяет устанавливать не только способ изготовления объекта, но и место изготовления, отечественного или импортного производства. Установление данного обстоятельства особенно актуально сейчас, когда возросло поступление холодного оружия из-за рубежа. В каталогах должны иметься графические изображения клейм, товарных и маркировочных знаков, указано предприятие его ставящее, а также сведения о местонахождении этого предприятия. Если принятые обозначения видоизменялись предприятием, в них вносились какие-либо дополнения, то это важно отразить в каталоге и поместить изображения всех вариантов (ставящихся ранее и в настоящее время). Помимо стандартных обозначений, в каталог отдельным разделом могут быть внесены встречавшиеся в экспертной практике клейма и маркировочные знаки кустарей-изготовителей холодного оружия. Рассмотренные источники сведений о различных типах, видах, холодного оружия

представляют информационные потоки, составляющие справочно-информационный фонд, который предназначен для использования при производстве криминалистических экспертиз холодного оружия. Предложенная систематизация позволит сделать его организацию более эффективной. Анализ источников информационных данных позволил нам выявить следующие свойства информации, на которых основывается возможность создания справочной системы: обладание информационной значимостью для решения экспертных вопросов; закреплённость в каком-либо материальном носителе; возможность использования в ходе проведения исследования; адекватность содержания запросам экспертов; истинность информации; стабильность; информация должна быть исчерпывающей. При включении сведений в справочно-информационный фонд, обязательно выполнение принципов их отбора необходимости, актуальности, достоверности, объективности и полноты информации. Основным условием допустимости привлечения информации является непротиворечие ее применения в процессе исследования уголовно-процессуальным нормам. Но поскольку источники информации выступают носителями специальных познаний экспертов по холодному оружию, их использование правомерно при соблюдении указанных принципов. Начало формирования справочно-информационного фонда осуществляется с установления базы данных, из которых должен состоять этот фонд. Определение круга и объема исходных данных основывается на изучении информационных потребностей экспертов, занимающихся криминалистическим исследованием холодного оружия. Обобщение экспертной практики и анализ заключений позволяют выявить круг и характер необходимых для проведения исследования холодного оружия справочных сведений, предложить принципы организации информационного фонда, методику и структуру его построения. Комплектование справочно-информационного фонда рационально начинать с основного раздела, включающего наиболее обширную и важную для решения экспертных задач информацию. Этот раздел должны составлять образцы холодного оружия заводского или кустарного изготовления, поскольку самодельное холодное оружие изготавливается, как правило, по известным стандартным типам. Мы считаем целесообразным, также включение сведений об устаревших или утрачивающих распространённость типах холодного оружия. Информация по каждому конкретному образцу должна представлять комплекс данных, в который входит: название вида, типа конкретного образца; отечественного или иностранного производства: целевое назначение; общее конструктивное устройство и его особенности; наименование элементов и составных частей с применением установленной специальной терминологии; общие параметры образца и размеры его частей, твердость клинка, соответствующая техническим требованиям, оптимальный вес для ударно-раздробляющего холодного оружия и тому подобные. Только включение в описание образца всех указанных пунктов, будет представлять исчерпывающую информацию. Предложенная нами структура обеспечивает систематизированное построение банка данных и одновременно позволяет избежать избыточности информации.

Функционирование справочно-информационного фонда требует специального лексического обеспечения. Языковые средства описания информационной базы должны состоять из понятийного аппарата, включающего стандартизованную терминологию по холодному оружию. Определения и названия видов, типов холодного оружия, обозначения частей и элементов их конструктивного устройства нуждаются в унификации. Необходимо уточнить существующую систематизацию самих объектов, принять единообразную классификацию их диагностических признаков. Определения и термины, составят основу информационного-поискового языка для выражения содержания источника информации и запросов, описания конструктивного устройства

образцов и объекта исследования, их свойств и признаков. Главной целью информационного обеспечения криминалистической экспертизы холодного оружия является организация наиболее эффективных форм информирования экспертов. Использование справочно-информационного фонда должно отвечать требованиям простоты и гибкости информационных систем, оперативности поступления информации, систематичности их пополнения и обновления. Современный уровень обеспечения информацией экспертных исследований требует компьютеризации информационной деятельности, максимального применения достижений науки и техники. Такая форма позволяет освободить экспертов от выполнения трудоемких операций, связанных с поиском нужной информации, ускоряется процесс ее получения, решается и вопрос хранения банка данных. Важными преимуществами электронной справочно-информационной системы по холодному оружию является ее мобильность. Открывается возможность постоянного пополнения справочно-информационного фонда, внесения изменений и дополнений в информативную базу, получения графических изображений образцов без фотографирования и так далее.

Одно из перспективных направлений компьютерного информационного обеспечения экспертной практики было рассмотрено Л.И.Кобловой [14]. Для накопления и выдачи информации она предложила использовать: информационное обслуживание, предполагающее автономное накопление сведений по судебным экспертным учреждениям, и интегральное обслуживание, при котором предусматривается создание сети информационных систем. Эта сеть должна состоять из базы данных, расположенной в едином экспертном информационном центре, а передача информации осуществляется по запросу с мест по цепочке "запрос - ответ". Такой вид обслуживания позволяет осуществлять избирательное распространение информации. Но, подобная организация системы информационного обслуживания ставит в определенную зависимость от центра экспертные исследования на местах, может быть утрачена оперативность получения необходимых сведений. Вид обратной связи ("эксперт - центр") может возникать, когда на исследования поступает объект, обладающий комплексом признаков холодного оружия, но не имеющий аналогов в справочно-информационном фонде. В этих случаях эксперт отправляет в центр характеристики и графическое изображение предмета (устройства). Решение задач создания, развития и совершенствования такой формы справочно-информационного фонда нуждается в разработке специальной компьютерной программы с привлечением специалистов в области ЭВМ и экспертов по холодному оружию. С применением компьютерных программ в экспертном исследовании возникает ряд вопросов о правовой регламентации их использования. Прежде всего следует определить статус лиц, создающих эти программы. По нашему мнению, работа специалистов-компьютерщиков направлена на обеспечение рабочего места эксперта современными техническими средствами (ЭВМ) и оказание помощи в установке, наладке и эксплуатации соответствующих программ. Эксперт является непосредственным субъектом производства экспертизы, он управляет ходом исследования, выбирает необходимые методы, приемы и средства его проведения. Контроль применения всех технических средств, в том числе и компьютера, во время исследования осуществляет сам эксперт. Он подписывает экспертное заключение и несет за него уголовную ответственность. В заключении должны быть отражены данные о видах и формах использования технических средств, компьютерных программах и их разработчиках [15].

Задачами уголовного судопроизводства являются быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и

осужден. Установление объективной истины по каждому уголовному делу, быстрое и полное раскрытие преступлений составляют цель деятельности органов следствия и суда. Достижение ими объективной деятельности предполагает использование только достоверных доказательств. Решение вопроса о том, является ли доказательство достоверным, может ли оно быть использовано в процессе доказывания, достигается в процессе его оценки. В качестве доказательств используются любые фактические данные, имеющие значение для дела и установления, в определенном законом порядке, наличия или отсутствия общественно опасного деяния, а также степени виновности лица, совершившего это деяние. Такие данные устанавливаются и криминалистической экспертизой. Заключение эксперта, будучи источником доказательств, представляет собой одно из звеньев в сложном процессе расследования. Заключение подлежит тщательной, всесторонней и объективной проверке по тем же критериям и целям, что и любые доказательства по делу. Указывается что, суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом. Все собранные по делу доказательства не имеют никакой заранее установленной силы и должны рассматриваться только в совокупности и взаимосвязи. Экспертное заключение не должно рассматриваться по сравнению с другими доказательствами, как исключительное с точки зрения его особой доказательственной силы. На практике довольно распространено чрезмерное доверие к заключению эксперта, завышенная оценка его доказательственного значения. Считается, что коль скоро оно основано на результатах научных исследований, то не может быть и каких-либо сомнений в его достоверности. То, что криминалистическая экспертиза проводится с применением специальных познаний, на основе научно разработанных методик, лишь определяют существенную специфику этого вида доказательств. Поэтому его оценка представляет некоторую сложность для лиц, не обладающих такими познаниями. Но это обстоятельство несколько не освобождает следователя и суд подвергать тщательной и критической оценке экспертное заключение, а лишь повышает при этом их ответственность. Критерии оценки заключения эксперта рассмотрены многими авторами и достаточно полно (Р.С.Белкиным, А.И.Винбергом, Г.А.Самсоновым, Ю.П.Седых-Бондаренко и другие). Разработанные критерии сведены авторами в системы, различающиеся между собой по структуре и некоторым ее элементам. Так, Ю.П.Седых-Бондаренко предлагает начинать оценку заключения эксперта-криминалиста следователем и судом с проверки соблюдения требований закона, относящихся к назначению и проведению экспертизы. Затем оценивается научная достоверность выводов, слагающаяся из: квалификации, компетенции и объективности эксперта, подлинности, пригодности и полноты объектов экспертного исследования, научной обоснованности заключений эксперта и т.д. [16]. Оценка заключения экспертизы по холодному оружию должна начинаться с рассмотрения его допустимости в качестве источника доказательств. Выясняется обладает ли эксперт необходимыми познаниями для производства исследования. При проведении экспертизы в экспертном учреждении непосредственно эксперта назначает его руководитель (структурного подразделения), который хорошо осведомлен о специализации, опыте, степени квалификации своих сотрудников, результатах их ежегодных аттестаций по специальности. На этом же этапе устанавливается, не выходили ли вопросы, поставленные перед экспертом, за пределы его специальных познаний. Вывод о фактическом опыте и знаниях эксперта может быть сделан только в результате анализа самого заключения, сделанного им, всего хода исследования, полноты применения научных средств и методов. Несоблюдение установленного процессуальным законом порядка проведения экспертизы в судебном

заседании может послужить одним из оснований отмены приговора [17]. Следователем (судом) может быть обнаружено недостаточная компетентность эксперта при решении поставленных вопросов, при условии, что задание не выходит за пределы необходимых специальных познаний в данном виде экспертизы. На подобные нарушения указывают использование не специальной, а бытовой терминологии в экспертном заключении; неправильное обозначение частей холодного оружия и другие [18]. Нарушением является и выход экспертом за пределы своей компетенции. Это может выражаться в решении им правовых вопросов либо относящихся к другой отрасли знаний. Эксперт также не вправе решать вопрос о необходимости специального разрешения на какой-либо вид холодного оружия. Эксперт должен решить следующие вопросы: 1. Является ли холодным оружием данное изделие? 2. К какому типу, виду, образцу холодного оружия относится данное вещественное доказательство? 3. Является ли данное оружие национальным и какой национальности оно принадлежит? 4. Каким способом изготовлено данное оружие? 5. По типу, какого холодного оружия изготовлен самодельный нож? Образцы для сравнения. При экспертизе холодного оружия по общему правилу никаких специальных образцов для сравнения не требуется. На исследование направляется само холодное оружие (вещественное доказательство) или его фотоснимок с детальным описанием в постановлении о назначении экспертизы особенностей конструкции предмета. При этом вещественное доказательство упаковывается по правилам, исключающим возможность его разрушения при транспортировке. На упаковке делаются соответствующие пояснительные надписи, удостоверяемые подписью следователя или оперативного работника. Криминалистическое исследование холодного оружия относится к диагностическим видам исследований и его научные основы должны рассматриваться с позиций теории криминалистической диагностики.

Использованная литература:

1. Синицын Е.Ю. Криминалистическое исследование холодного и метательного оружия // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. / М. ЭКЦ МВД России, 2015.
2. Матов О. Р. Судебно-экспертное исследование отдельных видов холодного оружия: методические рекомендации. СПб. Изд-во СПб университета МВД России, 2019.
3. Коровкин Д.С. Этапы формирования научных основ экспертного исследования холодного и метательного оружия в России в XX-XIX вв. // Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы: сборник научных трудов II Международного форума. М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021.
4. Смирнова С.А. Современные вопросы совершенствования судебно-экспертной деятельности в судебно-экспертных учреждениях Минюста России // Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы: сборник научных трудов III Международного форума. М. 2017.
5. Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М. Госюриздат, 2018.
6. Кехайм В. Энциклопедия оружия. СПб. 2019.
7. Шумарока А.М. Холодное и метательное оружие: криминалистическая экспертиза. / Оружие уличного бойца / М.: Издательство АСТ, 2011.
8. Подшибякин А.С. Холодное оружие. Уголовно-правовое и криминалистическое исследование. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2019.
9. Устинов А. И., Филиппов В. В. Криминалистическое исследование некоторых видов холодного оружия народов Востока. М. 2014 с.

10. <https://fec-rf.ru/ekspertiza-oruzhiya>
11. <https://saratov-expert.ru/ekspertiza-xolodnogo-oruzhiya-sovremennye-tendencii>
12. <https://sudkrim.ru/ekspertiza-kholodnogo-oruzhiya>
13. <https://prse.ru/ekspertizy/ballisticheskie-ekspertizy/ekspertiza-holodnogo-i-metatel'nogo-oruzhiya>
14. <https://lingex.ru/nezavisimaya-ekspertiza-holodnogo-oruzhiya/>
15. <https://www.ceae.ru/expert-kriminalist3.htm>
16. <https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertiza-holodnogo-oruzhiya-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya>
17. <https://cyberleninka.ru/article/n/holodnoe-oruzhie>.
18. <https://sud-expertiza.ru/problemnye-voprosy-ovorota-holodnogo-oruzhiya/>

